

PEDAGOGICAL SCIENCES

ШЛЯХИ УПРАВЛІННЯ САМОРОЗВИТКОМ ОСОБИСТОСТІ

Ткаченко В.П.

Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради» Україна, методист Навчально-методичної лабораторії професійного розвитку педагогічних та науково педагогічних працівників, доцент, к.е.н.

Хомич О.Б.

Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради» Україна, старша викладачка кафедри дошкільної та початкової освіти

WAYS OF MANAGING SELF-DEVELOPMENT OF PERSONALITY

Tkachenko V.,

Communal institution of higher education "Dnipro Academy of Continuing Education" of the Dnipropetrovsk Regional Council" Ukraine, methodologist of the Educational and Methodological Laboratory of Professional Development of Pedagogical and Scientific Pedagogical Workers, Associate Professor, Doctor of Economic Sciences.

Khomych O.

Communal institution of higher education "Dnipro Academy of Continuing Education" of the Dnipropetrovsk Regional Council" Ukraine, senior teacher of the Department of Preschool and Primary Education.

Анотація

В час постійних суспільних перетворень, швидких змін ціннісних орієнтирів, перед кожним з нас стоїть питання усвідомлення власних можливостей. Роблячи вибір, особистість будує своє життя та покращує своє майбутнє – такий закон еволюції. Щоб створити своє життя, треба наповнювати його цінностями, які притаманні тільки вам. Тому, кожен з нас повинен постійно робити особисту ревізію, переглядати свою стратегію та, щоб отримати результат, вкладати в це свій ресурс. Для цього треба використовувати свої внутрішні сили, досвід, знання та весь свій творчий потенціал.

Abstract

At a time of constant social transformations, rapid changes in value orientations, each of us faces the question of realizing our own capabilities. Making a choice, a person builds his life and improves his future - this is the law of evolution. In order to live your life, you need to fill it with values that are unique to you. Therefore, each of us must constantly audit ourselves, review our strategy and, in order to get a result, invest our resources in it. For this, he uses his strength, experience, knowledge and level of development.

Ключові слова: криза, життя, планування, успіх, стратегія, потенціал, цінності, вибір, результат, ресурс, бажання.

Keywords: crisis, life, planning, success, strategy, potential, values, choice, result, resource, desire.

Людина завжди самостійна вибирає свій життєвий маршрут, супутників, справу, якій себе присвячує. Здатність до життєвого вибору і розвитку є суто людською справою. Але на практиці в одних бажання справджуються, а інші так і живуть у своїх мріях. Можна виділити три рівні бажань – для тіла, розуму та душі, які можуть доповнювати чи суперечити один одному. Бажання можуть бути власними, які формувалися з дитинства, та нав'язані, коли наші прагнення придушувалися близьким оточенням. «Ти повинен/повинна» – цю фразу ми чуємо часто в своєму житті. Інколи ми приймаємо як належне те, що інші люди, як нам здається, знають нас краще. Якщо ми знаємо наші бажання «в обличчя», нам простіше їх організувати та втілити в життя. Дуже важливо відстежувати взаємодію бажань на різних рівнях нашого буття, щоб вони доповнювали та посилювали одне одного. Розширити наші можливості і підтримати наше зростання допомагає планування. План має збільшити нашу свободу, а не затиснути нас у рамки старих і нав'язаних

цілей. Якщо наше життя сковане обов'язком заробляти на життя або працювати над чужими цілями, то буде далекоглядніше скласти план, щоб змінити своє життя. План структурує наш розвиток і спонукає до дій, коли ми зупиняємось. У плані повинні бути цілі, досягнення яких для нас є важливим.

Людина приходять у цей світ, щоб реалізуватися, щоб знайти своє ремесло та бути корисною для суспільства. Для цього дуже важливо займатися своєю улюбленою справою, щоб мати нескінченний потік енергії. Багато хто скаржиться на брак енергії, насправді це ознака того, що особистість нереалізована. Коли, людина ігнорує реалізацію себе і йде через *ego*, тобто через гроші та визнання, в такому випадку в неї немає енергії. На енергію людини 80% впливає особиста реалізація, тобто її призначення, та 20% – припадає на дисципліну тіла і розуму. Таким чином, щоб отримати генератор енергії, дуже важливо займатися своєю справою. Особиста реалізація – це велика любов до своєї справи.

Особисту реалізацію та саморозвиток треба будувати на своїх прихованих можливостях і бажаннях. Приховані бажання знайти складно, тому відбувається «витягування» своїх можливостей. Для того щоб визначитися з прихованими можливостями необхідно насамперед скласти список матеріальних бажань, по мірі їхньої значущості, тобто чого ви потребуєте тут і зараз. До цього списку входять стосунки з рідними, з друзями, бажання на потреби та проблеми. Потім визначають другий список, він є відмінним від першого, це те що ви хочете, це список прихованих можливостей або корінних бажань. Приховані можливості кожного з нас індивідуальні, вони закладені на рівні клітини. На рівні ДНК записані всі наші можливості – це спосіб мислення, розуміння інформації, а також прийняття рішень. Ці приховані можливості нам може дарувати рід, предки та наш особистий досвід. Перший список складається на рівні інтелекту, а другий – на рівні усвідомлення. Другий список

складається ретельніше, тому що наша інтуїція зчитує інформацію майбутнього. Цей список повинен постійно переглядатися у спокійній обстановці і перевірятися почуттями на рівні підсвідомості. Якщо другий список приносить вам задоволення, то ви знайшли своє призначення і перший список йде на другий план. Перший список виконується по інерції, а до другого – треба прикладати зусилля.

Дуже важливо кожному з нас бачити свою перспективу та свої можливості при плануванні саморозвитку. Кожний з нас на однакову ситуацію має різні емоції: позитивні чи негативні. Виходячи зі свого інтересу кожна особистість має свої цінності, потенціал, потреби і це є основою для визначення стратегії і мети особистості. Тому, коли ми переглядаємо своє життя і будемо плани, у нас є безмежні можливості, базові та ключові потреби. На рисунку 1. наведено основні складові впливу при плануванні стратегії розвитку особистості.

Рис.1. Складові стратегії розвитку особистості

Кожна людина народжується з унікальним набором якостей, які не можна змінити, наприклад, темперамент, лад психіки. Але внутрішню силу можна тренувати: запланували – зробили, почали – довели до кінця, так з'являється і зростає внутрішня сила. Внутрішня сила – це здатність любити чужу музику, але танцювати під свою. Щоб мати власну музику треба тренувати себе і все зводиться до мистецтва маленьких кроків. Регулярність невеликими кроками дає впевненість, а процес напруження дає гармонію. У розвитку з'являється енергія. І що більше ми нею користуємось, то сильніше ста-

ємо, бо з'являється бажання займатися дужче іншими цікавими справами. Для того, щоб ця сила всередині нас зростала, ми повинні її розвивати, а потім використовувати. Тому, необхідно покроково накопичувати свою внутрішню силу. Якщо ви виконуете свої плани, ви стаєте вільними. Коли не робити те, що хочеться, тоді обслуговуєте чужі плани і не живете власним життям.

Жити у вибраному вами житті – це бути собою. Найскладніше – це обрати рішення діяти, а далі вже наша наполегливість. Навчатися спочатку завжди дуже складно, доки не стане легко. Легко формуються погані звички, дуже важко хороші, але з

ними легше жити. Необхідно дотримуватися дисципліни, щоб протягом 66 днів виробити нову звичку. Формування кожної нової звички полягає в тому, що перші 20 днів спочатку важкі, наступні 20 – у середині безладні і решті 20 – наприкінці прекрасні. Тому, треба навчити себе отримувати задоволення від складнощів. Якщо ви хочете чогось досягти, у вас має вистачати мужності на невдачі. Успішні люди це не чийсь послідовники. Високий рівень підготовленості із високою організованістю дають успіх. Успіх – це коли стикається високий рівень підготовленості з можливістю і абсолютною необхідністю. Але часто стикаємося з тим, що ми не хочемо брати на себе відповідальність та приймати рішення.

В умовах кризи багато хто перестає бачити свою перспективу, бо має недостатній рівень підготовленості. Якщо життя проходить неорганізовано, то й рівень підготовленості буде низьким або його зовсім не буде. Високий рівень організованості дає високий рівень підготовленості. Високоорганізована людина це успішна людина. Своєї можливості ми ніколи не побачимо поки не буде високого рівня підготовленості. Треба для себе усвідомити, що кожного дня винести сміття, помити тарілку – це звичка перемагати самого себе, звичка, яка дає нам організованість. Високий рівень організованості настає тоді, коли ви берете на себе відповідальність та приймаєте рішення - обслуговувати емоції або слідувати плану.

Лише чотири відсотка населення мають цілі і плани та й саме вони виробляють 96 % всього, що створено навколо нас. А решта населення буде чудові відмовки і нічого не робить для своїх досягнень і особистісного зростання. Є багато рекомендацій як слідувати плану, але ніде немає рекомендацій і рецепта як знайти себе. У кожної людини є свій вектор розвитку і росту, але тільки через працю, приходить рівень майстерності, який з часом приносить задоволення. Розвиток призводить до зростання та виходу людини на новий рівень. Змінюючи ставлення до праці ви змінюєте свої результати. Наприклад, найманий робітник отримує за свою працю заробітну плату. Робітник може вирости до професіонала, якого завжди шукають і за свою роботу буде мати не лише гідну заробітну плату, а й гонорар. Робочий за бажанням, може здобути освіту та стати спеціалістом і отримувати більш високу заробітну плату. Спеціаліст-професіонал може вирости до організатора виробництва, стати менеджером, тобто режисером виробничого процесу і прибутку. При бажанні й професійному зростанні може займати посаду директора, на якого покладено функцію управління, або вирости до власника бізнесу і отримувати дивіденди від цього. Від праці і майстерності цих категорій робітників залежить стан виробництва, рівень прибутку та розмір доходів. Наші доходи залежать від того до якої категорії кожний з нас відноситься. Змінюючи своє ставлення до роботи – ми змінюємо результати. До складових ресурсного стану відносять: проактивність, розважливність, продуктивність, орієнтова-

ність на результат, тверезість поглядів та інші якості. Займана посада народжує мету, але персональний професіоналізм і ефективність досягається через зростання та розвиток. Якщо є бажання і наставник, можна крок за кроком розвиватись. Ось ця постійність в розвитку дасть результат. Щоб виконувати свою роботу якнайкраще не обов'язково обіймати найвищу посаду. Майстерність стає затребуваною і гроші стають в чергу до такої людини. Ми знаходимося в одній реальності, проте, маємо різні погляди. Кожен з нас повинен пам'ятати, що втрачені гроші можна заробити, втрачений час - втрачено назавжди.

Коли ми переглядаємо своє життя і будуюмо плани, у нас є можливості, базові та ключові потреби, які можуть реалізуватися тільки через майстерність. Кожен з нас має набір можливостей, але ми не можемо зрозуміти чи подобається щось, а чи ні спробувати ось це? Тому, кожному доведеться трансформуватись, щоб досягти майстерності. В такому випадку перед кожним з нас відкриваються великі можливості. Проте, коли людина фокусується на мислення тільки грошима, то проходить наступні етапи:

- коли грошей мало, але багато часу, то веде боротьбу з бідністю;

- коли є гроші і є час, тобто баланс і рівновага, але такий період триває недовго, тому що основна мета це гроші;

- людина заробила багато грошей, проте незбалансована у своїх базових і ключових потребах, то настає момент, що немає ані грошей, ані часу. Іноді бажання є причиною страждань і людина руйнує себе цією залежністю. Збільшення доходу не підвищує якість життя. Як небагато в житті потрібно для щастя і як багато треба, щоб це зрозуміти. Привчить себе цінувати прості задоволення - відчути свіжий подих вітерця або побачити веселку. Щасливі люди дуже цінують такі речі, які взагалі нікому нічого не варті і з'являються власними силами. Задоволення від життя можна отримати через добрі справи. Безкорисливі добрі вчинки, зроблені від душі, добре позначаються як на душевному, так і на фізичному рівні здоров'я. Гроші можуть приносити щастя тільки в тому випадку, якщо витратити їх не лише на себе, а й на інших людей. Давати – краще, ніж брати.

Життя – це така витівка, яка не купується за гроші. Все, що можна купити за гроші, називається тимчасовим або матеріальним. А все, що над матеріальним, називається життям. Більшість людей прагнуть до придбання матеріального, замість прагнення до свого внутрішнього збагачення, що не можна купити. Не можна купити - кохання, здоров'я тощо. І якщо до цього прикладати навіть невеликі зусилля, воно все приходить до людини. Цінність життя гарантується тим, що не можна купити, а все інше приходить та й зникає. Сотні тисяч найбагатших людей планети можуть бути глибоко нещасливими через те, що не зустріли рідну душу, свою любов, своє покликання.

Якщо не знаєте з чого розпочати свій розвиток,

почніть із тіла. Тіло є основою та фундаментом вашого розвитку. Гарне, здорове, легке, накачане тіло є запорукою успіху. Успішні люди приділяють велику увагу спорту, профілактиці здоров'я, правильному лікуванню, тому що знають, що тіло є основою успіху. Тіло впливає на наш стан, а стан - на наші думки, які впливають на наші дії. Успішні люди підсвідомо шукають заняття, яке вимагатиме певних навичок, що стає викликом, мотивує і має чіткі цілі. Щоб їх «забрав» цей потік, який викликає почуття успіху. Багатство – це те, що залишається з вами після невдалого бізнеса або банкрутства. Якщо у вас є талант або внутрішня сила, то їх завжди можна поміняти на гроші. Праця і постійна зайнятість є ліками і кожен із нас може здійснити перемогу, але не над собою, а над своїм мисленням. Отже, щоб ви не робили, коли це у вас добре виходить, то ви отримуєте радість та задоволення. Постійна робота сповнює ваше життя сенсом. Ви не маєте можливості робити великі діла, але у вас є можливість маленькі діла робити з великою любов'ю. Робота впливає на вашу самооцінку та на відчуття свого місця під сонцем. Якщо ви робите свою справу з великою майстерністю, то ви робите це не для організації в якій працюєте, а найперше – для себе. Це сприяє вашій самоповазі, викликає у вас самозахоплення і робить ваше життя набагато цікавішим. По суті, все це налаштовує вас на повноцінний життєвий досвід.

Кожна людина, з метою або без неї, має в житті періоди спокою - коли повний сил, маєш роботу або бізнес, родину або коханого. У кожного бувають невдачі - провал, паніка коли за все хапаєшся і все втрачаєш. Тому, коли відчуваєш дискомфорт необхідно проаналізувати, а на якому етапі знаходишся. З прірви можливо злетіти вгору, якщо знаходиш себе, живеш своїм життям і не поринаєш в чуже. Біль в житті неминучий, але важливо зрозуміти, що розвиток через біль призводить до перемоги.

Невдача є важливим інгредієнтом великих досягнень. Гуру інновацій Девід Келлі влучно зазначив: «Що швидше помилишся, то швидше досянеш успіху». Ви не можете перемогти не ризикуючи. І що більше ви ризикуєте заради досягнення своєї мрії, то частіше зазнаватимете невдачі. Однак, більшість людей саме так і живуть. Справжня радість виникає тоді, коли ви йдете ва-банк та ризикуєте. Можливо ви починаєте частіше зазнавати невдач. Проте, успіх також частіше наздоганятиме вас. Кращі кампанії зазнають невдач частіше, ніж посередні. Найуспішніші люди зазнають невдач більше, ніж пересічні. Успіх багато в чому залежить від нашої поведінки та правильного сприйняття світу – важкого, часом незрозумілого та водночас чудового світу. Коли є цінність, то гроші не мають значення. Треба бути відповідальною людиною: нести відповідальність за свої слова, дії та спосіб

життя. Частіше відкидати страхи, виходить із зони комфорту та йти за своїми бажаннями, вчитися чомусь новому і не забувати пробувати це на практиці. Більше спілкуйтеся, уважніше слухайте і активно будуйте свою мережу контактів. Коли ви слухаєте, ви відкриваєтеся для нових знань. Коли ви кажете, ви блокуєте їм вхід. Крім того, слухаючи, ви показуєте людям впевненість у собі та повагу до них. І люди не можуть залишатися до цього байдужими, вони відчувають до вас позитивні почуття. Вміння слухати – це навичка, яка зміцнює стосунки. Необхідно вчитися сміливо керувати своїм життям, ставити собі цілі і розставляти пріоритети. Тому єдиною невдачею в житті є – не наважуватись, не мріяти, не ризикувати. Справжній ризик полягає в тому, щоб жити без ризику. При цьому необхідно вчитися розуміти інтереси інших людей та знаходити взаємовигідні рішення.

Проте, кожен з нас повинен пам'ятати, що ніщо не є таким хитким, як успіх. Коли людина або підприємства досягають успіху, вони часто стають самовпевненими і припиняють наполегливо працювати. Переходять до оборони й витрачають енергію на те, щоб захистити свій успіх, замість того, щоб залишатися вірними тим принципам, завдяки яким вони опинились на вершині. Чим успішнішими стаєте ви чи ваша організація, тим відданими маєте бути до себе та свого оточення. Тому що, в ту саму мить, як ви припините роботи усі речі, що вивели вас на вершину, ви почнете скочуватись донизу.

Знаходьте час для роздумів, бо це чудова стратегія для тих, хто хоче управляти своїм саморозвитком і досягти успіху. Занадто багато людей проводять свої найкращі дні, приділяючи увагу виключно роботі, витрачають свій час, потенціал та енергію, щоб піднятися вгору. І лише на горі раптом розуміють, що це була не та вершина. Саме міркування та роздуми дають змогу вибрати правильну гору. Обдумування і стратегічне мислення - це перший крок для вашого успіху. І як гарно сказав Пітер Друкер: «Немає більшого розчарування від ефективного виконання того, що взагалі не слід було робити». Коли подивитесь на речі по-новому, то це змусить вас відчинити двері в неznані можливості.

Список літератури

1. Маккеон Г. Эссенциализм. Путь к простоте. Argads Mantojums. Рига Латвия, 2016. 208 с.
2. Стівен Р. Кові. 7 звичок надзвичайно ефективних людей. Пер. з англ. О. Любенко. 5-те вид. Харків: Книжковий Клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2019. 384 с.
3. Шарма Р. Шлях до величчі. Пер. з англ. Н. Лавської. К.: Видавнича група КМ-БУКС, 2019. 248с.